

Set of soil quality indicators

Fanny Prezman¹, Cristina Micheloni²

fanny.prezman@vignevin.com, cristina.micheloni@vinidea.it

¹Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

²VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

Soil quality is its ability to function as a living ecosystem, supporting agricultural production while preserving biological functions and ecosystem services. Several biological and agronomic indicators can be used to assess the impact of farming practices on soil life and sustainability.

1 WHAT ARE THE RELEVANT BIOINDICATORS TO ASSESS THE BIOLOGICAL QUALITY OF THE SOIL?

A biological indicator is a tool that reflects the activity, diversity or functionality of living organisms in the soil. These indicators make it possible to:

- ✓ measure the impact of farming practices on soil life;
- ✓ assess the soil's capacity to provide ecosystem services (fertility, carbon storage, water regulation, etc.);
- ✓ identify biological misfunctions or risks.

The biological quality of a soil can be assessed using biological and agronomic indicators, such as (i) soil physico-chemistry and structure, to characterise habitat quality; (ii) organic matter decomposition rate, to assess biological activity; (iii) microbial abundance and diversity; (iv) nematode abundance and diversity; and (v) earthworm abundance and diversity, to characterise the state of the living organisms present in the soil.

The following sections explain the main indicators.

2 HOW SHOULD SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY BE MEASURED?

The biological activity of the soil, in particular its capacity to decompose organic matter, can be assessed using a simple field test using a litterbag such as the LEVAbag®. Other methods exist, such as the tea bag test or 'soil your undies challenge', giving the same result, but they are not standardised and therefore less scientific.

The kind of test is used to measure the rate of degradation of a reference organic matter in agricultural soil. Evaluation of the degradation of litter (above or below ground) in a cultivated environment has shown that the litterbag method, on which the indicator is based, is relevant for measuring the decomposition of crop residues and the impact of agricultural practices. Bags of a given size and mesh (pores that allow organisms smaller than 1 mm to pass through) filled with standardised organic matter (organic straw) are buried (in February–March) at a depth of 10 cm

for four months, then they are dug up and the loss of mass is measured: the higher the loss of mass, the greater the biological activity (the soil organisms have ‘digested’ the contents).

3 HOW IS THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SOIL ASSESSED?

Analysing the microbiological populations provides information on the biological state of the soil and its functional potential, which is directly linked to the quality and sustainability of production systems. Several indicators provide information on this quality:

- **microbial molecular biomass:** corresponds to the total abundance of soil microorganisms. It is measured by the quantity of microbial DNA extracted from the sample and is an indicator of the impact of soil use;
- **microbial balance:** the ratio between the density of fungi and the density of bacteria. It can reflect disturbances in the soil caused by certain uses or cultivation practices. An imbalance in this ratio reflects a sub-optimal state of biological functioning in the soil. Diversified crop rotations, intermediate crops, organic fertilisation and reduced tillage are practices that favour this balance. Fungi and bacteria are quantified by quantitative PCR;
- **microbial diversity:** an indicator of the richness of bacteria and fungi (in terms of the number of taxa), which provides information about the biological functioning of the soil and its resilience. For example, it has been shown that a 30% drop in diversity results in a 15–50% reduction in most major soil functions (Novasol Experts).

Microorganisms have a very short lifespan and their genome is plastic, so they are the quickest to respond to changes (in climate, land use, etc).

In France, there is a national reference system (INRAe) that can be used to predict a critical threshold and reference values for each indicator (based on 2,200 soils).

4 WHAT INFORMATION DO NEMATODES PROVIDE?

Soil is a habitat for a wide variety of organisms, including nematodes, microscopic metazoans generally measuring a few millimetres in length and tens of micrometres in diameter. As bio-

indicators, nematodes are particularly relevant for assessing the biological functioning of soils, due to:

- their high abundance in a wide variety of ecosystems (between 200 and 20,000 individuals per kilogram of ‘ordinary’ soil).
- their taxonomic and functional diversity;
- their sensitivity to physical or chemical changes.

In the agricultural context, nematodes are often perceived negatively due to the presence of plant-parasitic species that can cause significant crop damage. However, parasitic species represent only a fraction of the soil nematofauna, the majority being made up of ‘free-living’, i.e., non-parasitic, nematodes. The functional classification of nematodes according to their trophic group can be used to infer information about soil ecosystem processes. A distinction is made between:

- **plant-feeding nematodes** (obligatory or facultative), indicators of the state of the plant cover and the risk of agronomic losses;
- **bacterivorous and fungivorous nematodes**, which reveal microbial activity and organic matter and nutrient recycling dynamics;
- **higher trophic level nematodes** (omnivores and carnivores), which reflect the ecological integrity of the soil despite human disturbance.

Moreover, nematodes’ small size means that entire communities can be analysed from small quantities of soil (generally less than 500 g), making them easier to sample and study in the laboratory.

[Find out more](#)

5 WHAT ABOUT EARTHWORMS?

Earthworms are also indicators of soil quality and are often referred to as ‘soil engineers’. They play an important role in the degradation and recycling of organic residues in the soil. They create a network of galleries between the surface and the depths of the soil, helping to aerate the soil and facilitating the development and progress of roots.

Around a hundred species have been listed, classified into the ecological categories:

Adult spadefoot
(*Satchellius mammalis*)

- **epigeic**: small (1–5 cm) and dark (red, brown). They live on the surface (top 1 cm) and in piles of dead organic matter (forest litter, manure, compost, green waste, sewage sludge, etc.). They dig few or no galleries in the soil. They have a high reproductive capacity and feed on organic waste, helping to break down this dead organic matter (diet: saprophagous). Epigeids are the most exposed to surface action.

- **anecic**: large species, between 10 and 110 cm. Their colours vary from red to brown, with a common gradient of colour from head to tail. They live in the entire soil profile (galleries up to 5 m long). They

Adult red-headed earthworm
(*Lumbricus terrestris*)

Juvenile black-headed
anteater (*Aporrectodea giardi*)

dig permanent galleries vertically to sub-vertically that are open at the surface, allowing water to infiltrate. They deposit their droppings (castings) on the surface of the soil, increasing the roughness of the surface and limiting erosion. They return to the surface to feed, breaking up organic matter, burying it and mixing it with the ingested soil (diet: saprogeophagous). Aneceic worms are more sensitive to chemical action (weeding) than mechanical action (tillage). There are two main genera of anececics. Redheads (of the genus *Lumbricus*), or

epi-anececic at the juvenile stage, are very reactive to changes in temperature and humidity, and resume their activity when soil moisture conditions are favourable. Their gallery network is not very branched. Epi-anececium need organic matter that is easy to consume (leaves, for example). Blackheads (of the genus *Aporrectodea*) systematically have a period of inactivity between June and August and create a highly branched network of galleries.

Juvenile endo (*Allolobophora
icterica*)

- **endogeic**: species varying in size from 1–20 cm. They are very lightly coloured to apigmented (grey, pink or green). They live mainly in the top 30 centimetres of soil and dig temporary horizontal to sub-horizontal galleries. They help to create a ‘lumpy structure’, influencing water retention and infiltration in the soil (diet: geophagous)

[Learn more about earthworms](#)

TO FIND OUT MORE

Related links and material

- *Earthworms – architects of fertile soils*, Technical guide FiBL No 1629, 2022. Available at <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1629-earthworms.pdf>
- *Why use nematofauna as a bioindicator of soil biological functioning?* ELISOL Environnement. Available at : <https://www.elisol.fr/services/pourquoi-la-nematofaune-comme-bio-indicateur-du-fonctionnement-biologique-du-sol/>
- *Learning more about earthworms*, EcoBioSoil. Available at: <https://projets.ecobio.univ-rennes.fr/opvt/node/4>

Σύνολο δεικτών ποιότητας εδάφους

Fanny Prezman¹, Cristina Michelsoni²

fanny.prezman@vignevin.com, cristina.michelsoni@vinidea.it

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

Η ποιότητα του εδάφους αναφέρεται στην ικανότητά του να λειτουργεί ως ζωντανό οικοσύστημα, υποστηρίζοντας τη γεωργία και διατηρώντας παράλληλα τις βιολογικές λειτουργίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Διάφοροι βιολογικοί και αγρονομικοί δείκτες συμβάλλουν στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι γεωργικές πρακτικές επηρεάζουν τη χλωρίδα και την πανίδα του εδάφους, καθώς και τη βιωσιμότητα.

1 ΠΟΙΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ;

Ένας βιολογικός δείκτης εκφράζει τη δραστηριότητα, την ποικιλομορφία ή τη λειτουργικότητα των οργανισμών του εδάφους. Αυτοί οι δείκτες βοηθούν στα εξής:

- ✓ μέτρηση του αντίκτυπου των γεωργικών πρακτικών στη χλωρίδα και την πανίδα του εδάφους·
- ✓ αξιολόγηση της ικανότητας του εδάφους να παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες (γονιμότητα, αποθήκευση άνθρακα, διαχείριση των υδάτων κ.λπ.)·
- ✓ προσδιορισμός βιολογικών δυσλειτουργιών ή κινδύνων.

Η βιολογική ποιότητα του εδάφους μπορεί να αξιολογηθεί με τη χρήση βιολογικών και αγρονομικών δεικτών, όπως είναι (i) η φυσικοχημική σύσταση και η δομή του εδάφους για την αξιολόγηση της ποιότητας του οικοτόπου, (ii) ο ρυθμός αποσύνθεσης της οργανικής ύλης για την αξιολόγηση της βιολογικής δραστηριότητας, (iii) η αφθονία και η ποικιλία των μικροοργανισμών, (iv) η αφθονία και η ποικιλία των νηματωδών και (v) η αφθονία και η ποικιλία των γαιοσκωλήκων, για τον χαρακτηρισμό των έμβιων οργανισμών του εδάφους.

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι κύριοι δείκτες.

2 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ;

Η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους, ιδίως η ικανότητα αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, μπορεί να αξιολογηθεί με μια απλή δοκιμή πεδίου, χρησιμοποιώντας μια σακούλα απορριμμάτων όπως η LEVAbag®. Άλλες μέθοδοι, όπως η δοκιμή με το φακελάκι τσαγιού ή η δοκιμή «soil your undies», αποφέρουν παρόμοια αποτελέσματα, ωστόσο είναι λιγότερο τυποποιημένες και, συνεπώς, λιγότερο επιστημονικές.

Αυτές οι δοκιμές μετρούν τον ρυθμό αποικοδόμησης μιας οργανικής ύλης αναφοράς σε γεωργικό έδαφος. Σύμφωνα με τις μελέτες, η μέθοδος της σακούλας απορριμμάτων είναι αποτελεσματική

για την αξιολόγηση της αποσύνθεσης των υπολειμμάτων καλλιεργειών και του αντίκτυπου των γεωργικών πρακτικών. Τυποποιημένη οργανική ύλη (π.χ. άχυρο) τοποθετείται σε διχτυωτές σακούλες (που επιτρέπουν τη διέλευση οργανισμών < 1 χιλ.), θάβεται σε βάθος 10 εκ. (Φεβρουάριος-Μάρτιος) και ανασύρεται μετά από περίοδο τεσσάρων μηνών. Η απώλεια μάζας υποδηλώνει βιολογική δραστηριότητα — όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια, τόσο πιο ενεργοί είναι οι οργανισμοί του εδάφους.

3 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ;

Η μικροβιολογική ανάλυση αποκαλύπτει τη βιολογική κατάσταση του εδάφους και το λειτουργικό του δυναμικό, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα του συστήματος παραγωγής. Οι βασικοί δείκτες για την ποιότητα αυτή είναι οι εξής:

- **μικροβιακή μοριακή βιομάζα:** συνολικό πληθυσμιακό επίπεδο μικροοργανισμών στο έδαφος, μετρούμενο βάσει της ποσότητας μικροβιακού DNA, που υποδεικνύει τον αντίκτυπο από τη χρήση του εδάφους·
- **μικροβιακή ισορροπία:** η αναλογία μυκήτων προς βακτήρια, η οποία αντανakλά διαταραχές από ορισμένες χρήσεις ή πρακτικές καλλιέργειας. Η παρουσία ανισορροπιών υποδηλώνει υποβέλτιστη βιολογική λειτουργία του εδάφους. Πρακτικές όπως η εναλλαγή καλλιεργειών, οι ενδιάμεσες καλλιέργειες, η χρήση οργανικών λιπασμάτων και η μειωμένη άροση συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας. Οι μύκητες και τα βακτήρια ποσοτικοποιούνται με ποσοτική εξέταση PCR·
- **μικροβιακή ποικιλότητα:** η παρουσία βακτηρίων και μυκήτων που ανήκουν σε ποικίλες ταξινομικές κατηγορίες δείχνει τη βιολογική λειτουργία και την ανθεκτικότητα του εδάφους. Μια πτώση της βιοποικιλότητας κατά 30% μπορεί να μειώσει τις περισσότερες σημαντικές λειτουργίες του εδάφους κατά 15-50% (Novasol Experts).

Οι μικροοργανισμοί ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές (π.χ. στο κλίμα, στη χρήση της γης) εξαιτίας του σύντομου κύκλου ζωής τους και του προσαρμοστικού τους γονιδιώματος.

Στη Γαλλία, ένα εθνικό σύστημα αναφοράς (INRAe) παρέχει κρίσιμα όρια και τιμές αναφοράς για κάθε δείκτη, με βάση 2.200 εδάφη.

4 ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΝΗΜΑΤΩΔΗ;

Το έδαφος φιλοξενεί πολλούς οργανισμούς, μεταξύ αυτών και νηματώδη - πρόκειται για μικροσκοπικά μετάζωα με μήκος μερικά χιλιοστά και πλάτος δεκάδες μικρομέτρα. Ως βιοδείκτες, τα νηματώδη είναι πολύτιμα για την αξιολόγηση της βιολογικής λειτουργίας του εδάφους επειδή:

- υπάρχουν σε αφθονία σε όλα τα οικοσυστήματα (200–20.000 άτομα/kg τυπικού εδάφους)-
- χαρακτηρίζονται από ταξινομική και λειτουργική ποικιλομορφία-
- είναι ευαίσθητα σε φυσικές ή χημικές αλλαγές.

Παρόλο που η παρουσία τους συχνά θεωρείται αρνητική εξαιτίας των φυτοπαρασιτικών ειδών, τα περισσότερα νηματώδη του εδάφους είναι «ελεύθερα», δηλαδή μη παρασιτικά. Η τροφική τους ταξινόμηση αποκαλύπτει τις διεργασίες του οικοσυστήματος του εδάφους:

- **τα φυτοφάγα νηματώδη** (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) υποδεικνύουν την κατάσταση της φυτικής κάλυψης και τον κίνδυνο αγρονομικών απωλειών-
- **τα βακτηριοφάγα και μυκητοφάγα νηματώδη** αντανakλούν τη μικροβιακή δραστηριότητα και την ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων-
- **τα νηματώδη υψηλότερου τροφικού επιπέδου** (παμφάγα και σαρκοφάγα) υποδεικνύουν οικολογική ακεραιότητα παρά την ανθρώπινη παρέμβαση.

Το μικρό τους μέγεθος επιτρέπει τη μελέτη ολόκληρων κοινοτήτων από μικρά δείγματα εδάφους (< 500 g), διευκολύνοντας τις εργαστηριακές αναλύσεις.

[Περισσότερες πληροφορίες](#)

5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΑΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ;

Οι γαιοσκώληκες αποτελούν επίσης βασικούς δείκτες της ποιότητας του εδάφους και συχνά αποκαλούνται «μηχανικοί του εδάφους». Αποικοδομούν και ανακυκλώνουν τα οργανικά υπολείμματα στο έδαφος, δημιουργούν στοές που επιτρέπουν τον αερισμό του εδάφους και προάγουν την ανάπτυξη των ριζών.

Ενήλικος γαιοσκώληκας
(*Satchellius mammalis*)

Περίπου 100 είδη ταξινομούνται σε τρεις οικολογικές κατηγορίες:

- **επίγειοι:** μικρό μέγεθος (1–5 εκ.), σκούρο χρώμα (κόκκινοι/καφέ), ζουν στην επιφάνεια του εδάφους και σε σωρούς νεκρής οργανικής ύλης (δασικά υπολείμματα, κοπριά, λίπασμα, πράσινα απόβλητα, λυματολάσπη κ.λπ.). Σκάβουν λίγες στοές και τρέφονται με οργανικά απόβλητα (σαπροφάγα). Υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα και έκθεση στις επιφανειακές συνθήκες.

- **ανεσικοί:** μεγάλο μέγεθος (10–110 εκ.), κόκκινο έως καφέ χρώμα, πιο σκούρο στο κεφάλι και πιο ανοιχτό προς την ουρά. Ζουν σε όλη την εδαφοκατανομή. Σκάβουν μόνιμες κάθετες στοές (μέχρι 5 μέτρα), αφήνουν εκκρίματα στην επιφάνεια (τα οποία κάνουν την επιφάνεια πιο τραχιά, περιορίζοντας τη διάβρωση) και συμβάλλουν στην ανάμειξη της οργανικής ύλης με το έδαφος (σαπροφάγα). Είναι ευαίσθητοι στα χημικά, αλλά ανθεκτικοί στην άροση. Υπάρχουν δύο

Ενήλικος κόκκινος
γαιοσκώληκας (*Lumbricus*)

Νεαρός μαύρος γαιοσκώληκας
(*Aporrectodea giardi*)

κύρια είδη: *Lumbricus* (κόκκινο χρώμα, διαβιούν είτε στην επιφάνεια του εδάφους είτε σε μεγαλύτερο βάθος στο νεαρό στάδιο): δραστήριοι όταν οι συνθήκες υγρασίας είναι ευνοϊκές. Το δίκτυο των στοών που δημιουργούν δεν είναι πολύ εκτεταμένο. Προτιμούν εύπεπτη οργανική ύλη (όπως φύλλα). *Aporrectodea* (μαύρο χρώμα): μη δραστήριοι από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, δημιουργούν πολύπλοκα δίκτυα στοών.

- **ενδόγειοι:** 1–20 εκ., απαλό χρώμα (γκρι, ροζ, πράσινο). Ζουν 30 εκ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, σκάβουν προσωρινές οριζόντιες στοές (με «ακανόνιστη δομή») και επηρεάζουν τη συγκράτηση και τη διήθηση του νερού (γεωφάγοι).

Νεαρός ενδόγειος
γαιοσκώληκας (*Allolobophora*)

[Μάθετε περισσότερα για τους γαιοσκώληκες](#)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- *Earthworms – architects of fertile soils*, Technical guide FiBL No 1629, 2022. Available at <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1629-earthworms.pdf>
- *Why use nematofauna as a bioindicator of soil biological functioning?* ELISOL Environnement. Available at : <https://www.elisol.fr/services/pourquoi-la-nematofaune-comme-bio-indicateur-du-fonctionnement-biologique-du-sol/>
- *Learning more about earthworms*, EcoBioSoil. Available at: <https://projets.ecobio.univ-rennes.fr/opvt/node/4>

Conjunto de indicadores de la calidad del suelo

Fanny Prezman¹, Cristina Micheloni²
fanny.prezman@vignevin.com, cristina.micheloni@vinidea.it

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

La calidad del suelo se refiere a su capacidad para funcionar como un ecosistema vivo, que sustenta la agricultura al tiempo que preserva las funciones biológicas y los servicios ecosistémicos. Los diversos indicadores biológicos y agronómicos ayudan a evaluar cómo afectan las prácticas agrícolas a la vida y la sostenibilidad del suelo.

1 ¿CUÁLES SON LOS BIOINDICADORES PERTINENTES PARA EVALUAR LA CALIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO?

Un indicador biológico refleja la actividad, la diversidad o la funcionalidad de los organismos del suelo. Estos indicadores ayudan a lo siguiente:

- ✓ Medir el impacto de las prácticas agrícolas en la vida del suelo
- ✓ Evaluar la capacidad del suelo para proporcionar servicios ecosistémicos (fertilidad, almacenamiento de carbono, regulación del agua, etc.)
- ✓ Identificar disfunciones o riesgos biológicos

La calidad biológica del suelo puede evaluarse mediante indicadores biológicos y agronómicos para caracterizar los organismos vivos del suelo, como: (i) la fisicoquímica y la estructura del suelo para evaluar la calidad del hábitat, (ii) la tasa de descomposición de la materia orgánica para evaluar la actividad biológica, (iii) la abundancia y diversidad microbiana, (iv) la abundancia y diversidad de nematodos y (v) la abundancia y diversidad de lombrices de tierra.

En las siguientes secciones se describen los principales indicadores.

2 ¿CÓMO DEBE MEDIRSE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO?

La actividad biológica del suelo, sobre todo su capacidad para descomponer la materia orgánica, puede evaluarse con una sencilla prueba de campo con el uso de una bolsa de hojarasca como la LEVAbag®. Otros métodos, como la prueba de la bolsita de té, proporcionan resultados similares, pero están menos estandarizados y son, por lo tanto, menos científicos.

Estas pruebas miden la tasa de degradación de una materia orgánica de referencia en suelos agrícolas. En los estudios se ha demostrado que el método de la bolsa de hojarasca es eficaz para evaluar la descomposición de los residuos de los cultivos y el impacto de las prácticas agrícolas. La materia orgánica normalizada (por ejemplo, paja) se coloca en bolsas de malla (que permiten el paso de organismos < 1 mm), se entierra a 10 cm de profundidad (entre febrero-

marzo) y se recupera al cabo de cuatro meses. La pérdida de masa indica la actividad biológica: a mayor pérdida, mayor actividad de los organismos del suelo.

3 ¿CÓMO SE EVALÚA LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL SUELO?

El análisis microbiológico revela el estado biológico del suelo y su potencial funcional, que está directamente relacionado con la sostenibilidad del sistema de producción. Entre los indicadores clave de esta calidad figuran los siguientes:

- **Biomasa molecular microbiana:** abundancia total de microorganismos del suelo, medida por la cantidad de ADN microbiano, que indica el impacto del uso del suelo.
- **Equilibrio microbiano:** la proporción entre hongos y bacterias, que refleja las alteraciones derivadas de determinados usos o prácticas de cultivo. Los desequilibrios sugieren un funcionamiento biológico subóptimo del suelo. Las prácticas como la rotación de cultivos, los cultivos intermedios, la fertilización orgánica y la labranza reducida favorecen el equilibrio. Los hongos y las bacterias se cuantifican mediante PCR cuantitativa.
- **Diversidad microbiana:** la riqueza en taxones bacterianos y fúngicos indica el funcionamiento biológico del suelo y su resiliencia. Una reducción del 30 % en la diversidad puede disminuir la mayoría de las funciones principales del suelo entre un 15 y un 50 % (Novasol Experts).

Los microorganismos responden rápidamente a los cambios (por ejemplo, en el clima o el uso de la tierra) gracias a su corta vida y a sus genomas adaptables.

En Francia, un sistema nacional de referencia (INRAe) proporciona umbrales críticos y valores de referencia para cada indicador basándose en 2200 suelos.

4 ¿QUÉ INFORMACIÓN PROPORCIONAN LOS NEMATODOS?

El suelo alberga muchos organismos, entre ellos los nematodos, unos metazoos microscópicos de unos milímetros de largo y decenas de micrómetros de ancho. Como bioindicadores, los nematodos son valiosos para evaluar el funcionamiento biológico del suelo debido a lo siguiente:

- Su abundancia en los ecosistemas (200-20 000 individuos/kg de suelo típico)
- Su diversidad taxonómica y funcional
- Su sensibilidad a los cambios físicos o químicos

Aunque a menudo se considera un ente negativo debido a las especies parásitas de las plantas, la mayor parte de la nematofauna del suelo son nematodos «de vida libre», es decir, no parásitos. Su clasificación trófica revela los procesos del ecosistema del suelo:

- Los **nematodos que se alimentan de plantas** (obligatorios o facultativos) indican el estado de la cubierta vegetal y el riesgo de pérdidas agronómicas.
- Los **nematodos bacterívoros y fungívoros** reflejan la actividad microbiana y el ciclo de los nutrientes.
- Los **nematodos de nivel trófico superior** (omnívoros y carnívoros) indican la integridad ecológica a pesar de las perturbaciones humanas.

Su pequeño tamaño permite estudiar comunidades enteras a partir de pequeñas muestras de suelo (< 500 g), lo que facilita los análisis de laboratorio.

[Más información](#)

5 ¿QUÉ HAY DE LAS LOMBRICES?

Las lombrices de tierra también son indicadores clave de la calidad del suelo, a menudo denominadas «ingenieras del suelo». Degradan y reciclan los residuos orgánicos del suelo, crean galerías que lo airean y favorecen el desarrollo de las raíces.

Satchellius mammalis

Alrededor de un centenar de especies se clasifican en tres categorías ecológicas:

- **Epigeas:** pequeñas (1-5 cm) y oscuras (rojo/marrón), viven en la superficie y en montones de materia orgánica muerta (hojarasca forestal, estiércol, compost, residuos verdes, lodos de depuración, etc.). Excavan pocas galerías y se alimentan de residuos orgánicos (saprófagos). Son altamente reproductivas y están expuestas a las condiciones de la superficie.

- **Anélidas:** grandes (10-110 cm), de color rojo a marrón, más oscuras en la cabeza y más claras hacia la cola. Viven en todos los perfiles de suelo. Excavan galerías verticales permanentes (de hasta 5 m), depositan los excrementos en la superficie (lo que aumenta la rugosidad de esta y limita la erosión) y mezclan la materia orgánica con el suelo (saprogeófagos). Son sensibles a los productos químicos, pero toleran la labranza. Existen dos géneros

Lombriz comehormigas de cabeza negra joven

Lombriz de cabeza roja adulta (*Lumbricus terrestris*)

principales: *Lumbricus* (cabeza roja o epianélidos en estado juvenil): activos cuando la humedad es favorable. Su red de galerías no está muy ramificada. Prefieren la materia orgánica fácilmente digerible (como las hojas). *Aporrectodea* (cabeza negra): inactivas de junio a agosto y crean complejas redes de galerías.

- **Endógenas:** de 1-20 cm, ligeramente pigmentadas (gris, rosa, verde). Viven en los 30 cm superiores, excavan galerías horizontales temporales («estructura grumosa») e influyen en la retención e infiltración del agua (geófagos).

Endógena joven
(*Allolobophora icterica*)

[Más información sobre las lombrices de tierra](#)

TO FIND OUT MORE

- *Earthworms – architects of fertile soils*, Technical guide FiBL No 1629, 2022. Available at <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1629-earthworms.pdf>
- *Why use nematofauna as a bioindicator of soil biological functioning?* ELISOL Environnement. Available at : <https://www.elisol.fr/services/pourquoi-la-nematofaune-comme-bio-indicateur-du-fonctionnement-biologique-du-sol/>
- *Learning more about earthworms*, EcoBioSoil. Available at: <https://projets.ecobio.univ-rennes.fr/opvt/node/4>

Set d'indicateurs de la qualité des sols

Fanny Prezman¹, Cristina Micheloni²

fanny.prezman@vignevin.com, cristina.micheloni@vinidea.it

¹Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), V'Innopôle - 1920 route de Lisle-sur-Tarn

81310 Peyrole, France

²VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italia

La qualité d'un sol est sa capacité à fonctionner en tant qu'écosystème vivant, soutenant la production agricole tout en préservant les fonctions biologiques du sol et les services écosystémiques. Elle est évaluée à travers des indicateurs biologiques et agronomiques, qui permettent de diagnostiquer l'impact de pratiques agricoles sur la vie du sol et la durabilité des productions.

1 QUELS INDICATEURS NOUS PERMETTENT D'ÉVALUER LA QUALITÉ BIOLOGIQUE DU SOL ?

Un indicateur biologique est un outil qui reflète l'activité, la diversité ou la fonctionnalité des organismes vivants dans le sol. Ces indicateurs permettent de :

- Mesurer l'impact des pratiques agricoles sur la vie du sol.
- Évaluer la capacité du sol à fournir des services écosystémiques (fertilité, stockage du carbone, régulation de l'eau, etc.).
- Diagnostiquer les déséquilibres ou les dégradations biologiques.

La qualité biologique d'un sol s'évalue à travers d'indicateurs biologiques et agronomiques, tels que (i) la physico-chimie et la structure du sol, pour caractériser la qualité de l'habitat ; (ii) l'activité de décomposition de la matière organique, pour évaluer l'activité biologique; (iii) l'abondance et la diversité microbienne, (iv) l'abondance et la diversité des nématodes et (v) l'abondance et la diversité des lombrics, pour caractériser l'état des organismes vivants présents dans le sol.

2 COMMENT MESURER L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DU SOL ?

L'activité biologique du sol, notamment sa capacité à décomposer la matière organique, peut être évaluée car à un test simple au champ: le test du LEVAbag^{MD}.

Il permet de mesurer la vitesse de dégradation d'une matière organique de référence dans un sol agricole. L'évaluation de la dégradation d'une litière (aérienne ou souterraine) en milieu cultivé a montré que la méthode du litterbag, sur laquelle repose l'indicateur, est pertinente pour mesurer la décomposition de résidus de culture de même que l'impact des pratiques agricoles. Des sachets de taille et de maille données (pores laissant passer les organismes de taille inférieure à 1mm) rempli d'une matière organique standardisée (paille biologique) sont enterrés (en février-mars) à 10 cm de profondeur pendant 4 mois, puis ils sont déterrés et on mesure la perte de masse : plus elle est élevée, plus l'activité biologique est forte (les organismes du sol ont bien « digéré » le contenu).

DÉGRADATION MOYENNE (Perte en masse)

3 COMMENT EVALUER LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DU SOL ?

L'analyse du patrimoine microbologique renseigne sur l'état biologique du sol et sur ses potentialités fonctionnelles directement liées à la qualité et la durabilité des systèmes de production. Plusieurs indicateurs renseignent sur cette qualité :

- La biomasse moléculaire microbienne : elle correspond à l'abondance totale des micro-organismes du sol. Elle est mesurée par la quantité d'ADN microbien extrait de l'échantillon. C'est un indicateur d'impact de l'usage du sol.
- L'équilibre microbien : c'est le rapport entre la densité de champignons et la densité de bactéries. Il est capable de refléter des perturbations du sol du fait de certains usages ou de pratiques culturales. Un déséquilibre de ce ratio reflète un état non optimal de fonctionnement biologique du sol. Les rotations de cultures diversifiées, les cultures intermédiaires, la fertilisation organique et la réduction du travail du sol sont les pratiques favorables à cet équilibre. Champignons et bactéries sont quantifiés par PCR quantitative.
- La diversité microbienne : c'est un indicateur de richesse de bactéries et champignons (en nombre de taxons) qui renseigne sur le fonctionnement biologique du sol et sur ses capacités de résilience. Par exemple il a été montré qu'une perte de 30% de diversité se traduit par une diminution de 15 à 50% de la plupart des grandes fonctions du sol (Novasol Experts).

Les micro-organismes ont une durée de vie très courte et présentent une plasticité du génome, ils sont les plus rapides à répondre en cas de changement (climatique, d'usage des sols, etc).

En France, il existe un référentiel national (INRAe) qui permet de prédire un seuil critique et des valeurs de référence pour chaque indicateur (établi sur 2200 sols).

4 QUELLES INFORMATIONS NOUS DONNENT LES NEMATODES ?

Le sol constitue un habitat pour une grande diversité d'organismes, parmi lesquels les nématodes, des métazoaires microscopiques mesurant généralement quelques millimètres de longueur pour un diamètre de l'ordre de quelques dizaines de micromètres. En tant que bio-

indicateurs, les nématodes sont particulièrement pertinents pour évaluer le fonctionnement biologique des sols, en raison :

- de leur forte abondance dans une grande variété d'écosystèmes (entre 200 et 20 000 individus par kilogramme de sol dit « ordinaire »),
- de leur diversité à la fois taxonomique et fonctionnelle,
- de leur sensibilité aux altérations d'origine physique ou chimique.

En contexte agricole, les nématodes sont souvent perçus de manière négative en raison de la présence d'espèces phytoparasites susceptibles de causer des dommages significatifs aux cultures. Toutefois, ces espèces ne représentent qu'une fraction de la nématofaune du sol, la majorité étant constituée de nématodes dits « libres », c'est-à-dire non parasites. La classification fonctionnelle des nématodes selon leur groupe trophique permet d'inférer des informations sur les processus écosystémiques du sol. On distingue notamment :

- les nématodes phytophages (obligatoires ou facultatifs), indicateurs de l'état de la couverture végétale et du risque de pertes agronomiques ;
- les nématodes bactérivores et fongivores, révélateurs de l'activité microbienne, de la dynamique de la matière organique et du recyclage des nutriments ;
- les nématodes de niveaux trophiques supérieurs (omnivores et carnivores), témoins de l'intégrité écologique du sol face aux perturbations anthropiques.

Par ailleurs, leur taille réduite permet l'analyse de communautés entières à partir de faibles quantités de sol (généralement inférieures à 500 g), ce qui facilite leur prélèvement et leur étude en laboratoire.

[En savoir plus](#)

5 ET LES VERS DE TERRE ?

Les vers de terre sont, eux aussi, des indicateurs de la qualité des sols, on les appelle souvent les « ingénieurs du sol ». Ils jouent un rôle important dans la dégradation et le recyclage des résidus organiques disponibles dans le sol. Ils créent un réseau de galeries entre la surface et la profondeur du sol qui favorise l'aération du sol et facilite le développement et la progression des racines.

Une centaine d'espèces ont été répertoriées en France et sont classées en 3 catégories écologiques :

Epigé adulte (*Satchellius mammalis*)

- **Les épigés** : Espèces de petite taille (1-5 cm) et de couleur foncé (rouge, marron). Ils vivent en surface (1ers cm) et dans des amas de matière organique morte (litière de forêt, fumier, compost, déchets verts, boues de station d'épuration, ...). Ils ne creusent peu ou pas de galeries dans le sol. Ils ont une capacité de reproduction importante et se nourrissent de déchets organiques, Ils participent ainsi au

fractionnement de ces matières organiques mortes. (Régime alimentaire : saprophage). Les épigés sont les plus exposés aux actions superficielles.

Anécisque tête noire juvénile
(*Aporrectodea giardi*)

- **Les anéciques** : espèce de grande taille, entre 10 et 110 cm. Leurs couleurs varient du rouge au brun, avec couramment un gradient de couleur de la tête vers la queue. Ils vivent sur l'ensemble du profil du sol (galeries jusque 5 m de long). Ils creusent des galeries permanentes verticales à sub-verticales et ouvertes en surface, qui permet à l'eau de s'infiltrer. Ils déposent leurs déjections à la surface du sol (turricules), augmentant la rugosité de

surface ce qui limite l'érosion. Ils remontent se nourrir en surface, fragmentent de la matière organique, l'enfouissent et la brassent avec le sol ingéré. (Régime alimentaire : saprogéophage). Les anéciques sont plus sensibles aux actions chimiques (désherbage) que mécaniques (travail du sol). Il existe deux genres majoritaires d'anéciques. Les têtes rouges (du genre *Lumbricus*) ou epi-anéciques au stade juvénile. Ils sont très réactifs aux

Endogé juvénile
(*Allolobophora icterica*)

changements de température et d'humidité, ils reprennent leur activité quand les conditions d'humidité du sol sont favorables. Leur réseau de galerie est très peu ramifié. Les epi-anéciques ont besoin de matière organique facile à consommer (feuilles par exemple). Les têtes noires : ces lombriciens (du genre *Aporrectodea*) ont systématiquement une période d'inactivité entre juin et août et créent un réseau de galeries très ramifié.

- **Les endogés** : espèces de taille variable entre 1 et 20 cm. Ils sont très peu colorés à apigmentés (gris, rose ou vert). Ils vivent essentiellement dans les trente premiers centimètres du sol. Ils creusent des galeries temporaires horizontales à sub-horizontales. Ils participent à la création d'une « structure grumeleuse », influençant la rétention et l'infiltration de l'eau dans le sol. (Régime alimentaire : géophage).

Anécisque tête rouge adulte
(*Lumbricus terrestris*)

[Mieux connaître les vers de terre](#)

EN SAVOIR PLUS

Liens et ressources associés

Les vers de terre – architectes des sols fertiles, guide technique FiBL n°1629, 2022. Disponible sur : <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1629-earthworms.pdf>

Pourquoi utiliser la nématofaune comme bioindicateur du fonctionnement biologique du sol ?, ELISOL Environnement. Disponible sur : <https://www.elisol.fr/services/pourquoi-la-nematofaune-comme-bio-indicateur-du-fonctionnement-biologique-du-sol/>

En savoir plus sur les vers de terre, EcoBioSoil. Disponible sur : <https://projets.ecobio.univ-rennes.fr/opvt/node/4>

Skup pokazatelja kvalitete tla

Fanny Prezman¹, Cristina Michelsoni²

fanny.prezman@vignevin.com, cristina.michelsoni@vinidea.it

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

Kvaliteta tla njegova je sposobnost da funkcionira kao živi ekosustav, pogodujući poljoprivredi uz istodobno očuvanje bioloških funkcija i usluga ekosustava. Različiti biološki i agronomski pokazatelji pomažu u procjeni načina na koji poljoprivredne prakse utječu na život i održivost tla.

1 KOJI SU RELEVANTNI BIOLOŠKI POKAZATELJI ZA PROCJENU BIOLOŠKE KVALITETE TLA?

Biološki pokazatelj odražava aktivnost, raznolikost ili funkcionalnost organizama u tlu. Ti pokazatelji pomažu u:

- ✓ mjerenju utjecaja poljoprivrednih praksi na život tla;
- ✓ procjeni sposobnosti tla da pruža usluge ekosustava (plodnost, skladištenje ugljika, reguliranje vode itd.);
- ✓ utvrđivanju bioloških poremećaja ili rizika.

Biološka kvaliteta tla može se procijeniti pomoću bioloških i agronomskih pokazatelja kao što su (i) fizičko-kemijska svojstva i struktura tla, radi procjene kvalitete staništa; (ii) brzina razgradnje organskih tvari, radi procjene biološke aktivnosti; (iii) brojnost i raznolikost mikroba; (iv) brojnost i raznolikost nematoda; i (v) brojnost i raznolikost gujavica, radi karakterizacije živih organizama u tlu.

U sljedećim točkama opisani su glavni pokazatelji.

2 KAKO SE MJERI BIOLOŠKA AKTIVNOST U TLU?

Biološka aktivnost u tlu, osobito njegova sposobnost razgradnje organske tvari, može se procijeniti jednostavnim terenskim ispitivanjem pomoću mrežaste vrećice s biljnim ostacima, npr. LEVAbag®. Druge metode kao što su ispitivanje vrećicom čaja ili „Soil Your Undies Challenge“ (zakopavanje pamučne tkanine u zemlju) daju slične rezultate, ali su u manjoj mjeri standardizirane i stoga manje znanstvene.

Tim se ispitivanjima mjeri stupanj razgradnje referentne organske tvari u poljoprivrednom tlu. Istraživanja pokazuju da je za procjenu razgradnje ostataka usjeva i utjecaja poljoprivrednih praksi djelotvorna metoda mrežaste vrećice s biljnim ostacima. U mrežastu vrećicu (koja omogućuje prolaz organizmima manjim od 1 mm) stavlja se standardizirana organska tvar (npr. slama). Vrećica se zakopa na dubinu od 10 cm (veljača - ožujak) i nakon četiri mjeseca izvadi. Gubitak mase ukazuje na biološku aktivnost – što je gubitak veći, to su organizmi u tlu aktivniji.

PROSJEČNA RAZGRADNJA
(gubitak mase)

3 KAKO SE PROCJENJUJE MIKROBIOLOŠKA KVALITETA TLA?

Mikrobiološka analiza otkriva biološko stanje tla i njegov funkcionalni potencijal, koji je izravno povezan s održivošću proizvodnog sustava. Ključni su pokazatelji te kvalitete:

- **molekularna biomasa mikroorganizama:** ukupna količina mikroorganizama u tlu, mjerena količinom DNK mikroorganizama, koja ukazuje na utjecaj uporabe tla;
- **ravnoteža mikroorganizama:** omjer gljiva i bakterija koji odražava poremećaje uslijed određene uporabe ili uzgojne prakse. Neravnoteža ukazuje na nedovoljno dobro biološko funkcioniranje tla. Prakse poput plodoreda, međuusjeva, organske gnojidbe i smanjenog oranja pogoduju ravnoteži. Gljive i bakterije kvantificiraju se kvantitativnim PCR-om;
- **raznolikost mikroorganizama:** brojnost taksona bakterija i gljiva ukazuje na biološko funkcioniranje tla i njegovu otpornost. Smanjenje raznolikosti za 30% može smanjiti većinu glavnih funkcija tla za 15-50% (Novasol Experts).

Zbog kratkog životnog vijeka i prilagodljivog genoma mikroorganizmi brzo reagiraju na promjene (npr. u klimi, uporabi zemljišta).

U Francuskoj se nacionalnim referentnim sustavom (INRAe) osiguravaju kritični pragovi i referentne vrijednosti za svaki pokazatelj na temelju 2 200 uzoraka tla.

4 KOJE INFORMACIJE DAJU NEMATODI?

Tlo je domaćin mnogim organizmima, uključujući nematode – mikroskopske metazoa dužine nekoliko milimetara i širine nekoliko desetaka mikrometara. Kao biološki pokazatelji, nematodi su korisni za procjenu biološkog funkcioniranja tla zahvaljujući svojoj:

- brojnosti u raznim ekosustavima (200 – 20 000 jedinki/kg tipičnog tla);
- taksonomskoj i funkcionalnoj raznolikosti;
- osjetljivosti na fizičke ili kemijske promjene.

Iako se često promatraju u negativnom svjetlu zbog vrsta koje su paraziti na biljkama, većina nematofaune u tlu živi „samostalno”, tj. ne kao paraziti. Njihova trofička klasifikacija otkriva procese ekosustava tla:

- **nematodi koji se hrane biljkama** (obligatni ili fakultativni) ukazuju na stanje biljnog pokrova i rizik od poljoprivrednih gubitaka;
- **nematodi koji se hrane bakterijama i gljivama** odražavaju aktivnost mikroorganizama i kruženje hranjivih tvari;
- **nematodi više trofičke razine** (svejedi i mesojedi) signaliziraju ekološku cjelovitost unatoč ljudskom ometanju.

Njihova mala veličina omogućuje proučavanje cijelih zajednica iz malih uzoraka tla (< 500 g), čime se olakšava laboratorijska analiza.

[Saznajte više](#)

5 ŠTO JE S GUJAVICAMA?

Gujavice su također ključni pokazatelji kvalitete tla. One se često nazivaju „inženjerima tla”. Razgrađuju i recikliraju organske ostatke u tlu i stvaraju hodnike koji prozračuju tlo i pogoduju razvoju korijenja.

Odrasla jedinka gujavice
Satchellius mammalis

Oko 100 vrsta svrstano je u tri ekološke kategorije:

- **nadzemne (epigejne) gujavice:** male (1-5 cm), tamne (crvene/smeđe), žive na površini i u hrpama nežive organske tvari (šumska stelja, stajski gnoj, kompost, zeleni otpad, kanalizacijski mulj itd.). Ne kopaju mnogo hodnika i hrane se organskim otpadom (saprotrofi). Visoko reproduktivne ako su izložene površinskim uvjetima.

- **anecične gujavice:** velike (10–110 cm), crvene do smeđe, tamnije prema glavi i svjetlije prema repu. Žive na svim dubinama tla. Kopaju trajne vertikalne hodnike (do 5 m), ostavljaju brazde na površini (što povećava hrapavost površine i ograničava eroziju) te miješaju organsku tvar s tlom (saprogeofagne gujavice). Osjetljive su na kemikalije, ali dobro podnose oranje. Postoje dva glavna roda:

Lumbricus (obične gujavice ili epi-anecične (hrane se na tlu) u stadiju mlade jedinke):

aktivne kada je vlažnost povoljna. Mreža hodnika koje kopaju nije baš razgranata. Vole lako probavljivu organsku tvar (poput lišća). Gujavice roda *Aporrectodea*: neaktivne od lipnja do kolovoza, stvaraju složene mreže hodnika.

Odrasla jedinka obične
gujavice (*Lumbricus terrestris*)

Mlada jedinka gujavice koja
jede mrave *Aporrectodea giardi*

- **endogejne gujavice:** 1-20 cm, lagano pigmentirane (sive, ružičaste, zelene). Žive u gornjih 30 cm tla, kopaju privremene vodoravne hodnike („kvgave strukture”) i utječu na zadržavanje i infiltraciju vode (geofagne gujavice)

[Saznajte više o gujavicama](#)

Mlada jedinka endogejne gujavice *Allolobophora icterica*

SAZNAJTE VIŠE

- *Earthworms – architects of fertile soils*, Technical guide FiBL No 1629, 2022. Available at <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1629-earthworms.pdf>
- *Why use nematofauna as a bioindicator of soil biological functioning?* ELISOL Environnement. Available at : <https://www.elisol.fr/services/pourquoi-la-nematofaune-comme-bio-indicateur-du-fonctionnement-biologique-du-sol/>
- *Learning more about earthworms*, EcoBioSoil. Available at: <https://projets.ecobio.univ-rennes.fr/opvt/node/4>

Indicatori della qualità del suolo

Fanny Prezman¹, Cristina Micheloni²
fanny.prezman@vignevin.com, cristina.micheloni@vinidea.it

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, Francia

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italia

Per qualità del suolo si intende la sua capacità di funzionare come un ecosistema vivente, sostenendo l'agricoltura ma preservando le funzioni biologiche e i servizi ecosistemici. Vari indicatori biologici e agronomici aiutano a valutare come le pratiche agricole influenzino la vita del suolo e la sua sostenibilità.

1 QUALI SONO I BIOINDICATORI PER A VALUTARE LA QUALITÀ BIOLOGICA DEL SUOLO?

Un indicatore biologico riflette l'attività, la diversità o la funzionalità degli organismi del suolo. Questi indicatori aiutano a:

- ✓ misurare l'impatto delle pratiche agricole sulla vita del suolo;
- ✓ valutare la capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici (fertilità, stoccaggio del carbonio, regolazione delle acque, ecc.);
- ✓ identificare le disfunzioni biologiche o i rischi.

La qualità biologica del suolo può essere valutata utilizzando indicatori biologici e agronomici come (i) la fisica, la chimica e la struttura del suolo per valutare la qualità dell'habitat; (ii) il tasso di decomposizione della materia organica per valutare l'attività biologica; (iii) l'abbondanza e la diversità microbica; (iv) l'abbondanza e la diversità dei nematodi; e (v) l'abbondanza e la diversità dei lombrichi, per caratterizzare gli organismi viventi nel suolo.

Le sezioni seguenti descrivono i principali indicatori.

2 COME PUÒ ESSERE MISURATA L'ATTIVITÀ BIOLOGICA DEL SUOLO?

L'attività biologica del suolo, in particolare la sua capacità di decomporre la materia organica, può essere valutata con un semplice test sul campo utilizzando un sacchetto a maglie (o *litterbag*) come il LEVAbag®. Altri metodi come il test della bustina di tè o la "sfida delle mutande interrate" danno risultati simili, ma sono meno standardizzati e quindi meno scientifici.

Questi test misurano il tasso di degradazione di una materia organica di riferimento nel suolo agricolo. Gli studi dimostrano che il metodo del sacchetto da lettiera è efficace per valutare la decomposizione dei residui colturali e l'impatto delle pratiche agricole. La materia organica standardizzata (ad es., paglia) viene inserita in sacchetti a maglie (che lasciano passare gli organismi < 1 mm), sepolti a una profondità di 10 cm (febbraio-marzo) e recuperati dopo quattro mesi. La perdita di massa indica attività biologica: maggiore è la perdita, maggiore è l'attività degli organismi del suolo.

DEGRADAZIONE MEDIA
(Perdita di massa)

3 COME VIENE VALUTATA LA QUALITÀ MICROBIOLOGICA DEL SUOLO?

L'analisi microbiologica rivela lo stato biologico del suolo e il suo potenziale funzionale, che è direttamente collegato alla sostenibilità del sistema produttivo. Gli indicatori chiave di questa qualità includono:

- **biomassa molecolare microbica:** abbondanza totale dei microrganismi del suolo, misurata dalla quantità di DNA microbico, che indica l'impatto dell'uso del suolo;
- **equilibrio microbico:** il rapporto tra funghi e batteri, che riflette le alterazioni causate da determinati usi o pratiche colturali. Gli squilibri suggeriscono un funzionamento biologico non ottimale nel suolo. Pratiche come la rotazione delle colture, l'uso di colture intercalari, la fertilizzazione organica e la riduzione dell'aratura favoriscono l'equilibrio. I funghi e i batteri vengono quantificati mediante PCR quantitativa;
- **diversità microbica:** la ricchezza di taxa batterici e fungini indica il funzionamento biologico del suolo e la sua resilienza. Una riduzione del 30% della diversità può ridurre la maggior parte delle principali funzioni del suolo del 15-50% (Esperti Novasol).

I microrganismi rispondono rapidamente ai cambiamenti (ad es. nel clima, nell'uso del suolo) a causa della brevità del ciclo vitale e dei genomi adattabili.

In Francia, un sistema di riferimento nazionale (INRAe) fornisce soglie critiche e valori di riferimento per ciascun indicatore, basati su 2.200 suoli.

4 QUALI INFORMAZIONI FORNISCONO I NEMATODI?

Il suolo ospita numerosi organismi, inclusi i nematodi — metazoi microscopici di pochi millimetri di lunghezza e decine di micrometri di larghezza. In quanto bioindicatori, i nematodi sono preziosi per valutare il funzionamento biologico del suolo per:

- la loro abbondanza attraverso gli ecosistemi (200–20.000 individui/kg di tipico suolo);
- la loro diversità tassonomica e funzionale;
- la loro sensibilità ai cambiamenti fisici o chimici.

Sebbene spesso vengano visti negativamente a causa delle specie parassitarie delle piante, la maggior parte della nematofauna del suolo è costituita da nematodi “a vita libera”, cioè non parassiti. La loro classificazione trofica rivela i processi ecosistemici del suolo:

- **I nematodi fitofagi** (obbligatori o facoltativi) indicano la copertura vegetale lo stato e il rischio di perdite agronomiche;
- **I nematodi batterivori e fungivori** riflettono l’attività microbica e il ciclo dei nutrienti;
- **I nematodi di livello trofico superiore** (onnivori e carnivori) indicano l’integrità ecologica nonostante le perturbazioni di origine antropica.

Le loro dimensioni ridotte permettono di studiare intere comunità a partire da piccoli campioni di suolo (< 500 g), rendendo più facili le analisi di laboratorio.

[Scopri di più](#)

5 E I LOMBRICHI?

I lombrichi sono anch’essi indicatori chiave della qualità del suolo, spesso chiamati “ingegneri del suolo”. Degradano e riciclano i residui organici nel terreno, creano gallerie che arieggiano il suolo e favoriscono lo sviluppo delle radici.

Piccolo lombrico arboricolo adulto

Sono circa 100 le specie, classificate in tre categorie ecologiche:

- **epigei**: di piccole dimensioni (1–5 cm), di colore scuro (rosso/marrone), vivono sulla superficie e in cumuli di materia organica morta (lettiera di bosco, letame, compost, rifiuti verdi, fanghi di depurazione, ecc.). Scavano poche gallerie e si nutrono di rifiuti organici (saprofagi). Presentano elevata capacità riproduttiva e sono esposti alle condizioni superficiali.

- **anecici**: di grandi dimensioni (10–110 cm), di colore rosso-marrone, più scuro nella testa e più chiaro verso la coda. Vivono in tutto il profilo del suolo. Scavano gallerie verticali permanenti (fino a 5 m), depositano escrementi in superficie (che aumentano la rugosità della superficie e limitano l’erosione) e mescolano la materia organica con il suolo (sono saprogeofagi). Sono sensibili ai prodotti chimici ma tolleranti alla lavorazione del suolo. Esistono due generi principali:

Coleottero adulto dal capo rosso (*Lumbricus terrestris*)

Lombrico testa nera giovane (*Aporrectodea giardi*)

Lumbricus (testa rossa, o epigeo-anecco nella fase giovanile): attivo quando l’umidità è favorevole. La rete di gallerie che costruisce è poco ramificata. Preferisce materia organica facilmente digeribile (come le foglie). *Aporrectodea* (lombrico testa nera): inattivo da giugno ad agosto, crea complesse reti di gallerie.

- **endogeici:** 1–20 cm, leggermente pigmentati (grigio, rosa, verde). Vivono nei primi 30 cm, scavano gallerie orizzontali temporanee (struttura nodosa) e influenzano la ritenzione e l'infiltrazione dell'acqua (geofagi)

[Scopri di più sui lombrichi](#)

Giovane endogeo
(*Allolobophora icterica*)

PER SAPERNE DI PIÙ

- *Earthworms – architects of fertile soils*, Technical guide FiBL No 1629, 2022. Available at <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1629-earthworms.pdf>
- *Why use nematofauna as a bioindicator of soil biological functioning?* ELISOL Environnement. Available at : <https://www.elisol.fr/services/pourquoi-la-nematofaune-comme-bio-indicateur-du-fonctionnement-biologique-du-sol/>
- *Learning more about earthworms*, EcoBioSoil. Available at: <https://projets.ecobio.univ-rennes.fr/opvt/node/4>

Conjunto de indicadores de qualidade do solo

Fanny Prezman¹, Cristina Michelsoni²
fanny.prezman@vignevin.com, cristina.michelsoni@vinidea.it

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

A qualidade do solo refere-se à sua capacidade para funcionar como um ecossistema vivo, apoiando a agricultura enquanto preserva as funções biológicas e os serviços ecossistêmicos. Vários indicadores biológicos e agronômicos ajudam a avaliar a forma como as práticas agrícolas afetam a vida e a sustentabilidade do solo.

1 QUAIS SÃO OS BIOINDICADORES RELEVANTES PARA AVALIAR A QUALIDADE BIOLÓGICA DO SOLO?

Um indicador biológico reflete a atividade, a diversidade ou a funcionalidade dos organismos do solo. Estes indicadores ajudam a:

- ✓ medir o impacto das práticas agrícolas na vida do solo;
- ✓ avaliar a capacidade do solo para prestar serviços ecossistêmicos (fertilidade, armazenamento de carbono, regulação da água, etc.);
- ✓ identificar disfunções ou riscos biológicos.

A qualidade biológica do solo pode ser avaliada utilizando indicadores biológicos e agronômicos como (i) a físico-química e a estrutura do solo para avaliar a qualidade do habitat; (ii) a taxa de decomposição da matéria orgânica para avaliar a atividade biológica; (iii) a abundância e a diversidade microbiana; (iv) a abundância e a diversidade de nemátodos; e (v) a abundância e a diversidade de minhocas, para caracterizar os organismos vivos presentes no solo.

As secções seguintes descrevem alguns dos principais indicadores.

2 COMO DEVE SER MEDIDA A ATIVIDADE BIOLÓGICA DO SOLO?

A atividade biológica do solo, especialmente a sua capacidade de decompor a matéria orgânica, pode ser avaliada com um simples teste de campo utilizando um saco de decomposição como o LEVAbag®. Outros métodos como o teste do saquinho de chá (“tea bag test”) ou o “desafio enterrar as cuecas” (“soil your undies challenge”), produzem resultados semelhantes, mas são menos padronizados e, como tal, menos científicos.

Estes testes medem a taxa de degradação de uma matéria orgânica de referência num solo agrícola. Os estudos mostram que o método do saco de decomposição é eficaz para avaliar a decomposição dos resíduos de culturas e o impacto das práticas agrícolas. A matéria orgânica normalizada (por exemplo, palha) é colocada em sacos de rede (permitindo a passagem de organismos < 1 mm), enterrada a 10 cm de profundidade (fevereiro-março) e retirada decorridos

quatro meses. A perda de massa indica a atividade biológica - quanto maior for a perda, mais ativos são os organismos do solo.

3 COMO É AVALIADA A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO SOLO?

A análise microbiológica revela o estado biológico do solo e o seu potencial funcional, o que está diretamente ligado à sustentabilidade do sistema de produção. Os principais indicadores desta qualidade incluem:

- **biomassa molecular microbiana:** abundância total de microrganismos do solo, medida pela quantidade de ADN microbiano, que indica o impacto da utilização do solo;
- **equilíbrio microbiano:** a relação fungos/bactérias, que reflete as perturbações decorrentes de certas utilizações ou práticas de cultivo. Os desequilíbrios sugerem um funcionamento biológico subótimo no solo. Práticas como a rotação de culturas, as culturas intermédias, a fertilização orgânica e a redução da mobilização do solo contribuem para o equilíbrio. Os fungos e as bactérias são quantificados por qPCR (PCR quantitativa);
- **diversidade microbiana:** a riqueza em táxons bacterianos e fúngicos indica o funcionamento biológico do solo e a sua resiliência. Uma quebra de 30% na diversidade pode reduzir a maioria das principais funções do solo em 15-50% (Novasol Experts).

Os microrganismos respondem rapidamente às alterações (por exemplo, no clima, na utilização dos solos) devido ao seu curto período de vida e aos seus genomas adaptáveis.

Em França, um sistema nacional de referência (INRAe) fornece limiares críticos e valores de referência para cada indicador, com base em 2 200 solos.

4 QUE INFORMAÇÕES FORNECEM OS NEMÁTODOS?

O solo alberga muitos organismos, incluindo nemátodos - metazoários microscópicos com alguns milímetros de comprimento e dezenas de micrómetros de largura. Como bioindicadores, os nemátodos são valiosos para avaliar o funcionamento biológico do solo devido à:

- sua abundância nos ecossistemas (200-20 000 indivíduos/kg de solo típico);
- sua diversidade taxonômica e funcional;
- sua sensibilidade a alterações físicas ou químicas.

Apesar de serem frequentemente vistos de forma negativa devido à presença de espécies fitoparasitas, a maioria da nematofauna do solo é constituída por nemátodos “de vida livre”, ou seja, não parasíticos. A sua classificação trófica revela os processos do ecossistema do solo:

- **os nemátodos que se alimentam de plantas** (obrigatórios ou facultativos) indicam o estado da cobertura vegetal e o risco de perdas agronômicas;
- **os nemátodos bacterívoros e fungívoros** refletem a atividade microbiana e o ciclo de nutrientes;
- **a presença de nemátodos de níveis tróficos superiores** (omnívoros e carnívoros) indica integridade ecológica, mesmo perante distúrbios de origem humana.

Nemátodo (fonte: Elisol
Environnement)

O seu tamanho reduzido permite estudar comunidades inteiras a partir de pequenas amostras de solo (< 500 g), facilitando as análises laboratoriais.

[Saiba mais](#)

5 E AS MINHOCAS?

As minhocas também são indicadores-chave da qualidade do solo, frequentemente designadas por "engenheiras do solo". Degradam e reciclam os resíduos orgânicos no solo, criam galerias que arejam o solo e apoiam o desenvolvimento das raízes.

Minhoca adulta
(*Satchellius mammalis*)

Cerca de 100 espécies estão classificadas em três categorias ecológicas:

- **epigeicos:** pequenos (1-5 cm), escuros (vermelho/castanho), vivem à superfície e em pilhas de matéria orgânica morta (folhagem florestal, estrume, composto, resíduos verdes, lamas de depuração, etc.). Escavam poucas galerias e alimentam-se de resíduos orgânicos (saprófagos). Altamente reprodutivos e expostos às condições da superfície.

- **anécicos:** grandes (10-110 cm), vermelhos a acastanhados, mais escuros na cabeça e mais claros na cauda. Vivem ao longo de todo o perfil do solo. Escavam galerias verticais permanentes (até 5 m), depositam os seus dejetos à superfície (o que aumenta a rugosidade da superfície e limita a erosão) e misturam a matéria orgânica com o solo (saprogeófagos). São sensíveis aos produtos químicos mas tolerantes à mobilização do solo. Existem dois

Juvenil de minhoca-de-cabeça-
escura (*Aporrectodea giardi*)

Minhoca comum adulta
(*Lumbricus terrestris*)

géneros principais: *Lumbricus* (ruivos, ou epianécicos na fase juvenil): ativos quando a humidade é favorável. A sua rede de galerias não é muito ramificada. Preferem matéria orgânica de fácil digestão (como as folhas). *Aporrectodea* (minhoca-de-cabeça-escura): inativas de junho a agosto, criam redes de galerias complexas.

- **endogéico**: 1-20 cm, ligeiramente pigmentadas (cinzento, rosa, verde). Vivem nos 30 cm superiores do solo, escavam galerias horizontais temporárias ("estrutura grumosa") e influenciam a retenção e a infiltração da água (geófagos)

Endo juvenil (*Allolobophora icterica*)

[Saiba mais sobre as minhocas](#)

SAIBA MAIS

- *Earthworms – architects of fertile soils*, Technical guide FiBL No 1629, 2022. Disponível em: <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1629-earthworms.pdf>
- *Why use nematofauna as a bioindicator of soil biological functioning?* ELISOL Environnement. Disponível em: <https://www.elisol.fr/services/pourquoi-la-nematofaune-comme-bio-indicateur-du-fonctionnement-biologique-du-sol/>
- *Learning more about earthworms*, EcoBioSoil. Disponível em: <https://projets.ecobio.univ-rennes.fr/opvt/node/4>